

KONSTITUTSIYANI TO‘G‘RIDAN TO‘G‘RI QO‘LLASH AMALIYOTI: O‘ZBEKISTON VA XORIJ TAJRIBASI

Yoqubjonov Ma’rufjon Odiljon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi
huzuridagi yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va
malakasini oshirish instituti

Pedagoglar markazi o‘qituvchisi

E-mail: maruf.yokubjonov@gmail.com

Annotatsiya:

Mazkur maqolada Konstitutsiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llash amaliyoti nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi hamda O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi solishtirilib o‘rganiladi. Tadqiqotda Konstitutsiyaning oliy yuridik kuchga ega hujjat sifatida davlat boshqaruvi, sud va fuqarolik jamiyatining barqaror rivojlanishidagi o‘rni ochib berilgan. Muallif O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida belgilangan “Konstitutsiya to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiladi” tamoyilining amaliy ahamiyatini yoritadi hamda bu normalarni sud, prokuratura va advokatura tizimida qo‘llashda duch kelinayotgan muammolarni ko‘rsatadi. Shuningdek, maqolada AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Janubiy Koreya va Yaponiya tajribasi asosida konstitutsiyaviy nazorat mexanizmlari tahlil qilinib, O‘zbekiston amaliyotiga tatbiq etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llash, konstitutsiyaviy nazorat, inson huquqlari, huquqiy davlat, konstitutsiyaviy sud, xalqaro tajriba, O‘zbekiston Konstitutsiyasi.

O‘zbekiston tarixida 2023-yilgi Konstitutsiyaning yangi tahriri mamlakat qonunchiligida buriilish yasagan hujjat sifatida o‘z aksini topdi. Bu hujjat endilikda faqat davlat boshqaruvining asosiy manbai emas, balki jamiyatning har bir a‘zosi uchun bevosita huquq va erkinliklar kafolati sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, undagi “Konstitutsiya to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiladi” degan norma, yurtimizda huquqni qo‘llash amaliyotini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish uchun huquqiy zamin yaratadi.

Konstitutsiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llash deganda, endilikda fuqaro, advokat, sudya yoki prokuror qonun, kodeks yoki idoraviy hujjatga emas, bevosita Konstitutsiyaga tayanib huquqiy munosabatni hal qilishi nazarda tutiladi. Bu —

demokratik huquqiy davlatning eng muhim belgilaridan biridir. Ammo, amaliyotda bu yangi yondashuvning to‘liq shakllanishi uchun tizimli, huquqiy va institutsional shart-sharoitlar zarur. Shu bois, mazkur maqolada Konstitutsiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llashning mohiyati, xalqaro tajriba, milliy amaliyotdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi.

Konstitutsiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llash shuni anglatadiki, agar qonun, qaror yoki boshqa normativ hujjat Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, Konstitutsiyaning o‘zi ustuvor hisoblanadi.

Aslida, bu tamoyil O‘zbekiston huquqiy tizimida yangilik emas, ammo uning amalda to‘liq ishlashi uchun huquqni qo‘llovchilar — sudlar, prokurorlar, advokatlar, davlat xizmatchilari — konstitutsiyaviy normalarning to‘g‘ridan to‘g‘ri kuchini anglab yetishi lozim.

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 15-moddasida shunday belgilaydi: *“O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi.”* Ushbu moddaning amaliy kuchini ta‘minlash — davlat organlari faoliyatining, sud adolati tizimining va fuqarolarning huquqiy madaniyatining yuksalishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda dunyoning yetakchi huquqiy davlatlari tajribasi shuni ko‘rsatadiki, konstitutsiyaviy normalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llash nafaqat sudlarda, balki ma‘muriy boshqaruvda qarorlar qabul qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, AQShda har bir sud qarori Konstitutsiya asosida baholanadi. Germaniyada esa sudlar “Grundgesetz”ga tayanib har qanday normativ hujjatni Konstitutsiyaga muvofiqlik nuqtai nazaridan tahlil qiladi.

O‘zbekiston uchun ham bunday amaliyot nihoyatda dolzarb, chunki yangi Konstitutsiya inson huquqlari, fuqarolik jamiyati va ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashda markaziy o‘rinni egallaydi. Agar sudyalari va prokurorlar birinchi navbatda bevosita Konstitutsiya asosida qarorlar chiqarsa, bu fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini kuchaytiradi, sud mustaqilligini real ta‘minlaydi va huquqiy ongini yuksaltiradi.

Amaliyotda esa konstitutsiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llashda hal etiladigan ayrim masalalar ham bor. Birinchi muammo — sud amaliyoti va huquqiy ta‘limdagi tafovut. Oliy ta‘lim muassasalarida konstitutsiyaviy huquq darslari ko‘proq nazariy yo‘nalishda olib boriladi, lekin real hayotda Konstitutsiyaviy normaning qanday tatbiq etilishi o‘rgatilmaydi.

Ikkinchi muammo esa fuqarolarning huquqiy ong darajasi bilan bog‘liq. Aksar hollarda fuqarolar o‘z huquqini faqat “kodeks”, “Qonun” orqali himoya qilish mumkin deb o‘ylaydi, lekin bevosita Konstitutsiyaga tayanish huquqi borligini bilishmaydi.

Bu muammolar Konstitutsiyani “amaldagi hujjat”ga emas, balki “ramziy hujjat”ga aylantirib qo‘yish xavfini keltirib chiqaradi.

Konstitutsiyaning mamlakatning butun hududida to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi uning ijtimoiy munosabatlarni bevosita tartibga solishini, davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan tegishli qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishidan yoki mavjudligidan qat’i nazar qo‘llanilishini anglatadi.

Konstitutsiyaviy sud davlat organlari, ayniqsa, sudlar tomonidan yangi tahrirdagi Konstitutsiyani bevosita qo‘llagan holda qarorlar qabul qilish amaliyotini har tomonlama qo‘llab-quvvatlaydi. Xususan, sud amaliyoti tahlili Konstitutsiya va uning moddalariga jinoyat ishlari bo‘yicha sudlarning 15 152 ta, fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarning 4 454 ta, iqtisodiy ishlar bo‘yicha sudlarning 2 225 ta hamda ma‘muriy ishlar bo‘yicha sudlarning 684 ta hujjatlarida to‘g‘ridan-to‘g‘ri havola qilganliklarini ko‘rsatmoqda.

Xususan, sudlar tomonidan ko‘proq Konstitutsiyaning [26](#), [27](#), [28](#), [29](#), [31](#) (jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar), [15](#), [20](#), [26](#), [29](#), [31](#), [33](#), [41](#), [42](#), [46](#), [47](#), [55](#), [60](#), [62—68](#), [76—78](#), [80](#) (fuqarolik ishlari sudlar), [15](#), [16](#), [55](#), [65 — 68](#), [99](#), [134](#), [138](#) (iqtisodiy ishlar bo‘yicha sudlar) hamda [15](#), [20](#), [21](#), [29](#), [30](#), [40](#), [41](#), [46](#), [54](#), [55](#), [65—67](#), [138—moddalariga](#) (ma‘muriy ishlar bo‘yicha sudlar) murojaat etilmoqda.²²³

Bevosita konstitutsiyaviy normalarni tatbiq etish jamiyatda adolat, qonuniylik va fuqarolik ishonchini mustahkamlaydi. Bu jarayon nafaqat sud tizimining mustaqilligini, balki davlat boshqaruvi organlarining javobgarligini ham oshiradi.

Masalan, agar fuqaro davlat organi tomonidan asossiz va noaniq qaror qabul qilindi deb hisoblasa, u bu holatni Konstitutsiyaning 20-moddasiga tayanib sudda himoya qilishi mumkin. Bu esa nafaqat huquqni himoya qilish, balki davlat organlarini ham Konstitutsiyaga mos faoliyat yuritishga undaydi. Unga ko‘ra, davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo‘llaniladigan huquqiy ta’sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo‘lishi kerak. Inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi.

²²³ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining mamlakatdagi konstitutsiyaviy qonuniylikning holati to‘g‘risidagi axborotini tasdiqlash haqida”gi qarori, 05.12.2023 yildagi KSQ-7-son <https://www.lex.uz/uz/docs/-6687775>

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llash amaliyoti demokratik tizimning barqarorligini ta'minlovchi omil hisoblanadi.

AQShda Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llash amaliyoti 1803-yilgi "*Marbury v. Madison*" ishi bilan shakllangan. Shu tarixiy ishda Oliy sud birinchi marta "konstitutsiyaviy nazorat" (judicial review) prinsipini e'tirof etgan.²²⁴

Sudya Jon Marshall shunday degan edi: "*Konstitutsiya — eng oliy qonun, unga zid bo'lgan har qanday qonun bekor bo'lishi kerak.*" Shu tariqa, AQShda har bir sud — hatto tuman yoki shtat darajasidagi sud ham — konstitutsiyaga zid qonunni tatbiq etmaslik huquqiga ega bo'ldi.

Germaniyada Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llashning eng muhim vositasi — bu Germaniya Federal Konstitutsiyaviy sudi (Bundesverfassungsgericht) faoliyatidir.²²⁵

1949-yilgi "Grundgesetz" (Asosiy qonun)da belgilanishicha, har bir fuqaro davlat organi tomonidan konstitutsiyaviy huquqi buzilgan deb hisoblasa, u Konstitutsiyaviy sudga bevosita murojaat qilish huquqiga ega.

Bu amaliyotning afzalligi shundaki, oddiy fuqarodan tortib deputatgacha, hatto siyosiy partiyalar ham Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri himoya mexanizmi sifatida ishlata oladi.

Sud qarorlari esa barcha davlat organlari uchun majburiy hisoblanadi. Masalan, 2020-yilda Germaniya Konstitutsiyaviy sudi Yevropa Markaziy bankining obligatsiyalar xarid siyosatini "Grundgesetz"ga zid deb topgan — bu xalqaro moliya sohasida ham Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri tatbiq etishning yorqin misolidir.²²⁶

Fransiyada 1958-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaga muvofiq, Konstitutsiyaviy kengash (Conseil constitutionnel) qonunlarning Konstitutsiyaga muvofiqligini tekshiradi.²²⁷

Dastlab bu vakolat faqat parlament a'zolariga berilgan bo'lsa, hozirda har bir fuqaro yoki advokat sud jarayonida "prioritet konstitutsiyaviy savol" (QPC — *Question Prioritaire de Constitutionnalité*) kiritishi mumkin.²²⁸

Demak, Fransiyada Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llash jarayoni fuqarolarning sud orqali konstitutsiyaviy nazoratda ishtirok etish huquqi sifatida

²²⁴ Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803) (<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/>)

²²⁵ Basic Law for the Federal Republic of Germany, (https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html)

²²⁶ Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 692.276 - April 2021

([https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/692276/IPOL_STU\(2021\)692276_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/692276/IPOL_STU(2021)692276_EN.pdf))

²²⁷ <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en>

²²⁸ Constitution of October 4, 1958 (<https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/constitution-of-4-october-1958>)

rivojlangan. Bu, bir tomondan, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqiy madaniyatini oshirsa, ikkinchi tomondan, sud mustaqilligini ta'minlaydi.

Italiyada Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llash Konstitutsiyaviy sud (Corte costituzionale) orqali amalga oshiriladi. Bu sud nafaqat qonunlarning Konstitutsiyaga muvofiqligini ko'radi, balki fuqarolarning shaxsiy arizalarini ham ko'rib chiqadi.²²⁹

Shuningdek, Ispaniyada 1978-yilgi Konstitutsiya asosida "amparo" deb ataluvchi institut mavjud — bu fuqarolarga to'g'ridan to'g'ri Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqini beradi. Agar fuqaroning konstitutsiyaviy huquqlari pastki sudlarda e'tiborga olinmasa, u to'g'ridan to'g'ri Konstitutsiyani himoya qilishni talab qilishi mumkin.²³⁰

Bu tizimlar demokratik nazoratni kuchaytiradi va konstitutsiyaviy normalarning faol ishlashini ta'minlaydi.

Janubiy Koreya Konstitutsi sudi modeli Germaniya tajribasiga asoslangan. Har bir fuqaro, siyosiy partiya yoki tashkilot o'z konstitutsiyaviy huquqi buzilgan deb hisoblasa, to'g'ridan to'g'ri sudga murojaat qilishi mumkin. Sud Konstitutsiyani bevosita tatbiq etib, qonun, hukumat qarori yoki amaliyotni konstitutsiyaga zid deb topishi mumkin.²³¹

Yaponiyada esa 1947-yilgi Konstitutsiya "sud konstitutsiyaviy nazorati"ni belgilaydi. Har bir sudya ishni ko'rayotganda qonunni Konstitutsiyaga zid deb topish huquqiga ega.²³² Bu jihatdan Yaponiya tizimi AQSh modeliga juda yaqin.

Mazkur davlatlarda konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llash inson huquqlari, siyosiy erkinliklar va davlat javobgarligi kafolatini mustahkamlaydi.

Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llash tizimini mustahkamlash uchun "Konstitutsiyaviy amaliyot" kurslarini yuridik ta'lim tizimiga joriy etish lozim deb hisoblaymiz.

Xulosa

Konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llash — bu faqat nazariya emas, balki real hayotda inson huquqlarini himoya qiluvchi mexanizmdir. O'zbekistonning yangi Konstitutsiyasi bu borada barcha zarur huquqiy asosni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

²²⁹ <https://www.cortecostituzionale.it/contenuti/istituzioni/la-corte-costituzionale-italiana-EN>

²³⁰ https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011

²³¹ <https://english.ccourt.go.kr/site/eng/03/10301020000002020081101.jsp>

²³² Norikazu Kawagishi, The birth of judicial review in Japan, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 5, Issue 2, April 2007, Pages 308–331, <https://doi.org/10.1093/icon/mom011>

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining mamlakatdagi konstitutsiyaviy qonuniylikning holati to‘g‘risidagi axborotini tasdiqlash haqida”gi qarori, 05.12.2023 yildagi KSQ-7-son <https://www.lex.uz/uz/docs/-6687775>
2. Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803) (<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/>)
3. Basic Law for the Federal Republic of Germany, (https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html)
4. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 692.276 - April 2021 ([https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/692276/IPOL_STU\(2021\)692276_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/692276/IPOL_STU(2021)692276_EN.pdf))
5. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en>
6. Constitution of october 4, 1958(<https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/constitution-of-4-october-1958>)
7. <https://www.cortecostituzionale.it/contenuti/istituzioni/la-corte-costituzionale-italiana-EN>
8. https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011
9. <https://english.court.go.kr/site/eng/03/10301020000002020081101.jsp>
10. Norikazu Kawagishi, The birth of judicial review in Japan, International Journal of Constitutional Law, Volume 5, Issue 2, April 2007, Pages 308–331, <https://doi.org/10.1093/icon/mom011>